

RADIOAKTIV ERISHNI MATEMATIK MODELLASH

Payziyeva Munira Tairovna¹, Vohidov Kozimjon Xayrullo o‘g‘li²

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, katta o‘qituvchi

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17217241>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
Radioaktiv parchalanish qonuni yadro fizikasi asosiy qonunlaridan biridir. Biz radioaktiv parchalanish masalasini yechish uchun model yaratishni va dastur tuzishni maqsad qildik. Python dasturlash tilida aynan shu mavzuni ko‘rib chiqamiz.	yarim davr, python, dastur, matematik modellashtirish.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

Пайзиёва Мунира Таировна¹, Вохидов Козимжон Хайрулло угли²

¹Ташкентский Университет Информационных Технологий имени Мухаммада аль-Хорезми старший преподаватель

²Ташкентский Университет Информационных Технологий имени Мухаммада аль-Хорезми бакалавр 3 курс

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Закон радиоактивного распада является основным законом физики атомного ядра. Мы хотели моделировать и создать программу для решение задачи по радиоактивного распада. На языке Python мы будим решать именно по этой теме.	полупериод распада, python, программа и математическое моделирование.

MATHEMATICAL MODELING OF RADIOACTIVE DECAY

Paizieva Munira Tairovna¹, Vohidov Kozimjon Khayrullo ogli²

¹Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Senior Lecturer

²Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, 3rd-year Bachelor student

ABSTRACT	KEYWORDS
The law of radioactive decay is one of the fundamental laws of nuclear physics. We aimed to model and create a program for solving the problem of radioactive decay. In Python, we will address this particular topic.	half-life, python, program, mathematical modeling.

Причиной радиоактивного распада атомов является превышение числа протонов или нейтронов по сравнению с оптимальной структурой ядра, асимметрия. А закон выражает независимость распада радиоактивных ядер друг от друга и от времени: вероятность распада данного ядра в каждую следующую единицу времени не зависит от времени, прошедшего с начала эксперимента, и от количество ядер, оставшихся в образце.

Математическое моделирование это часто помогает для решения практических задач. С помощью этого мы посмотрим с вами моделировать закон радиоактивного распада. Сначала мы дам формулы

$$N=N_0 \cdot e^{-\mu t} \quad (1)$$

μ -постоянная радиоактивного распада, она характеризует вероятность распада ядра за времени

За время $\alpha=1/\mu$ количество нераспавшихся ядер уменьшится в $e \sim 2.7$ раза.

Величину α называют средним временем жизни радиоактивного ядра

$A = \mu N_0 \cdot e^{-\mu t}$ (2) -Это формула активности радиоактивного препарата- число распадов, происходящих в препарате за единицу времени. Для практического использования закон радиоактивного распада удобно записать в другом виде, используя в качестве основания число 2, а не e т.е

$$N=N_0 \cdot 2^{-t/T} \quad (3)$$

Здесь:

N-количество нераспавшихся атомов

N_0 - начальное количество нераспавшихся атомов

t-время, протекшее с момента начала наблюдений

T-период полураспада элемента

Величины T и α связаны соотношением

$$T \cdot \ln 2 / \mu = \alpha \ln 2 = 0.693 \alpha \quad (4)$$

Теперь мы зная N и N_0 кроме того t можем вычислить полупериода распада и активности этого радиоактивного распада. Как найти активность распада через N, t ?. Используя формулу (2) и (4) мы получим такого отношении

$$A = \ln 2 / T \cdot (N_0 \cdot e^{-\ln 2 \cdot t / T})$$

Код на языке Python

from math import log// это библиотека для функции log

from math import exp// это библиотека для e в степени

print ("Добро пожаловать!")

t = int(input("Введите время с момента распада (минут): ")) # Принимаем ввод времени с момента распада

N = int(input("Введите количество нераспавшихся атомов: ")) # Принимаем ввод текущего количества нераспавшихся атомов

N0 = int(input("Введите начальное количество нераспавшихся атомов: ")) # Принимаем ввод начального количества нераспавшихся атомов

Вычисляем полупериод распада

$$T = (t * \log(2)) / \log(N0 / N)$$

$$A = \log(2) / T * (N * \exp(-(\log(2) * t) / T))$$

print("Полупериод распада (минут):", T) # Выводим результат вычисления

print("Активность распада", A) (рисунок 1)

```
Добро пожаловать!
Введите время с момента распада (минут): 4
Введите количество нераспавшихся атомов: 6
Введите начальное количество нераспавшихся атомов: 79
Полупериод распада (минут): 1.0756105122202222
Активность распада 0.29366070188798354
```

[Program finished]

Заключение

Язык Python очень удобный для математического моделирование. Потому что прикладные задачи требует эффективность и корректность решений. На языке Python исключения лишние запитых или скобок мы можем коротко написать нужного кода. Нашего программу можно использовать для AES. Потому что радиоактивный распад является основным частим атомного физике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О.Э Тигай Лекции по курсе физики. ТУИТ 2012
2. М.Х Улмасов. Атомная и ядерная физика. Учебное пособие для академических лицей. ТАШКЕНТ 2010